

Figura 3: Efecto de la instilación en el peso. B6 ND (amarillo), APOE ND (rojo), B6 HFD (Azul) y APOE HFD (verde). N=10. *** p < 0,001, **p < 0,01 Antes I vs después I. Antes I: *** p < 0,001 B6 ND vs B6 HFD y B6 ND vs APOE HFD. ◇◇ p < 0,01 B6 HFD vs APOE HFD, ***p < 0,001 APOE ND vs APOE HFD y ** p < 0,01 APOE ND vs B6 HFD. Después I: *** p < 0,001 B6 ND vs B6 HFD y B6 ND vs APOE HFD, *** P < 0,001 APOE ND vs APOE HFD.

	B6 ND	B6 ND I	B6 HFD	B6 HFD I	APOE ND	APOE ND I	APOE HFD	APOE HFD I
Flow (ml/min)	1,22 ± 0,05	1,10 ± 0,14	1,05 ± 0,04	1,14 ± 0,04	1,11 ± 0,08	1,19 ± 0,09	1,18 ± 0,03	1,07 ± 0,06
Volumen (min)	0,19 ± 0,03	0,23 ± 0,01	0,18 ± 0,03	0,21 ± 0,01	0,19 ± 0,01	0,22 ± 0,01	0,21 ± 0,03	0,22 ± 0,09
Respiratory sistem (RS)								
Est (cmH20/ml)	60,02 ± 2,46	34,23 ± 5,28 ^{***}	42,18 ± 4,11 ^{***}	37,49 ± 0,24 ^{¥¥¥¶¶}	49,76 ± 1,24 ^{***}	45,18 ± 4,56 [*]	33,38 ± 1,94 ^{***}	25,52 ± 2,65 [°]
Edyn (cmH20/ml)	76,06 ± 3,55	38,88 ± 4,50 ^{***}	59,39 ± 4,25 ^{***}	58,72 ± 4,39 ^{¥¥¥}	62,16 ± 1,36 ^{***}	51,84 ± 4,07 ^{***}	38,62 ± 2,45 ^{***}	34,73 ± 3,32 ^{***}
ΔE (cmH20/ml)	16,03 ± 1,10	4,65 ± 1,02 ^{***}	17,22 ± 3,80	21,23 ± 4,63 ^{¥¥¥}	12,41 ± 0,12 ^{***}	6,66 ± 1,25 ^{***}	5,24 ± 1,14 ^{***}	12,25 ± 0,71 ^{***°°°}
ΔPtot (cmH2O)	4,23 ± 0,04	3,51 ± 0,42 ^{**}	4,19 ± 0,81	5,26 ± 0,89 ^{¥¥¥¶¶}	4,25 ± 0,39	3,56 ± 0,88	3,63 ± 0,36 ^{**}	7,57 ± 0,20 ^{***°°°}
Rtot (cmH20/ml)	3,46 ± 0,16	3,18 ± 0,04 ^{***}	4,28 ± 0,76 ^{**}	4,31 ± 0,73 ^{¥¥}	4,09 ± 0,21 ^{***}	2,98 ± 0,78 ^{**}	2,38 ± 0,97 ^{**}	6,48 ± 0,53 ^{°°°}
Lung (L)								
Est (cmH20/ml)	50,74 ± 2,76	27,27 ± 4,62 ^{***}	34,58 ± 4,32 ^{***}	29,50 ± 0,08 ^{¶¶}	40,33 ± 1,27 ^{***}	36,78 ± 4,71	28,86 ± 2,96 ^{***}	19,18 ± 0,34 ^{***°°°}
Edyn (cmH20/ml)	61,60 ± 3,29	31,92 ± 5,84 ^{***}	47,65 ± 4,90 ^{***}	46,77 ± 4,40 ^{¥¥¥}	48,99 ± 0,44 ^{***}	42,10 ± 4,02 ^{***}	33,57 ± 3,24 ^{***}	29,80 ± 0,75 ^{°°°}
ΔE (cmH20/ml)	11,06 ± 0,53	4,65 ± 0,21 ^{***}	13,08 ± 2,3 [*]	17,27 ± 4,47 ^{¥¥¥¶¶}	8,65 ± 0,85 ^{***}	5,33 ± 1,38 ^{***}	4,70 ± 1,01 ^{***}	10,63 ± 0,45 ^{***°°°}
ΔPtot (cmH2O)	3,09 ± 0,02	3,51 ± 0,42 [*]	2,80 ± 0,63	3,81 ± 0,96 [¶]	2,75 ± 0,40 [*]	3,56 ± 0,88 [*]	3,38 ± 0,44 [*]	6,20 ± 0,07 ^{***°°°}
Rtot (cmH20/ml)	2,53 ± 0,11	3,54 ± 0,53 ^{***}	2,96 ± 0,79	3,11 ± 0,80	2,81 ± 0,16 ^{**}	2,57 ± 0,87	2,23 ± 0,35 ^{**}	5,46 ± 0,30 ^{***°°°}
Chest wall (W)								
Est (cmH20/ml)	9,49 ± 0,31	6,95 ± 1,65 ^{**}	7,60 ± 0,24 ^{***}	7,99 ± 0,16 ^{¶¶}	9,43 ± 0,41	8,40 ± 1,45	4,51 ± 1,27 ^{***}	4,77 ± 0,29 ^{***}
Edyn (cmH20/ml)	14,46 ± 0,26	7,01 ± 2,55 ^{***}	11,74 ± 0,37 ^{***}	11,96 ± 0,01 ^{¥¥¥}	13,18 ± 1,16 [*]	9,73 ± 1,54 ^{***}	5,05 ± 0,54 ^{***}	6,58 ± 0,40 ^{***°°°}
ΔE (cmH20/ml)	4,47 ± 0,57	3,57 ± 0,59 [*]	4,14 ± 0,38	3,96 ± 0,15	3,75 ± 0,47 [*]	1,33 ± 0,21 ^{***}	0,54 ± 0,27 ^{***}	1,92 ± 0,29 ^{***°°°}
ΔPtot (cmH2O)	1,13 ± 0,01	1,40 ± 0,9	1,39 ± 0,24 [*]	1,44 ± 0,05	1,28 ± 0,21	0,47 ± 0,03 ^{***}	0,15 ± 0,01 ^{***}	1,29 ± 0,03 ^{***°°°}
Rtot (cmH20/ml)	0,93 ± 0,05	1,18 ± 0,11 ^{***}	1,32 ± 0,19 ^{***}	1,20 ± 0,07	1,5 ± 0,06 ^{***}	0,18 ± 0,08	0,17 ± 0,02	1,22 ± 0,05 ^{***°°°}
N=7 para cada grupo								
Los valores se representan como media ± Desvío estandar								
*** p < 0,001 B6 ND vs B6 ND I, B6 ND vs B6 HFD y B6 ND vs APOE ND								
¥¥¥ p < 0,001, ¥¥ p < 0,01 B6 ND I vs B6 HFD I								
¶ p < 0,05, ¶¶ p < 0,01 B6 HFD vs B6 HFD I								
• p < 0,05, ••• p < 0,001 APOE ND vs APOE ND I, •• P < 0,01 APOE ND vs APOE HFD								
***p < 0,001, *p < 0,05 APOE ND I vs APOE HFD I								
°°°p < 0,001, °p < 0,05 APOE HFD vs APOE HFD I								

Figura 4: Imágenes histológicas de tejido pulmonar tenido con hematoxilina y eosina de todos los grupos de trabajo.

Figura 7: Relación espacio alveolar/ área total entre ratones control no dañados (ND) y ratones instilados LPS (INS)

Figura 8: Explicación de la ACF en 1 dimensión: (A) Señal f trasladada una distancia T , $T/2$ y $T/4$. (B) Autocorrelación de la señal f , observar que los puntos donde la ACF es máxima coincide con 0 y T , es mínima en $T/4$ y nula en $T/2$. (C) Imágenes procesadas de pulmón para grupo control vs daño y perfil de intensidades de una fila aleatoria. (D) Autocorrelación de las filas señaladas en (C) dónde se observa claramente la diferencia de la desviación entre ambos grupos. Para el caso control la señal decae mucho más rápido que el caso instilado.

Figura 9: Simulación. El algoritmo se valida a través de imágenes patrón simuladas, dónde se definen tres casos característicos, Alveolos Normal Diet (Control), Alveolos colapsados (Dañado) y Superalveolo (Colapsado con rotura del tejido). En cada caso se observa que el método identifica la condición del tejido y del ajuste realizado por el elipsoide se obtienen los semiejes de la misma, que indican el ancho promedio del tejido contenido en la imagen, a medida que el daño pulmonar es más significativo, los semiejes aumentan.

Figura 10: Procesamiento y ajuste. De arriba a abajo, imágenes de grupos Control, Instilado y High Fat Diet (HFD) con su ajuste por elipse al contorno de 0,6. Con este método se obtiene el ancho promedio de los tabiques en todo el tejido contenido en la imagen, mientras que con el análisis tradicional se obtiene solo el grosor de una sección de tejido elegida arbitrariamente por el usuario. Se observa que para los grupos patológicos los semi ejes de la elipse son claramente mayores con respecto al grupo control, lo que es coherente e indica que estos grupos presentan un daño pulmonar. Además de utilizar la información dada por los semiejes, también se puede observar que la orientación espacial de las elipses corresponde con la orientación preferida que siguen los rasgos en la imagen, en este caso los alveolos.

Figura 12: Fazor espectral aplicado a datos RGB. A) Imagen RGB con componentes puras (Azul, Verde, Rojo) y sus combinaciones lineales (Cian, Amarillo, Magenta); el gráfico de fasores muestra las posiciones de las componentes puras y sus combinaciones. B) Espacio de color RGB generalizado (16 bits de profundidad), donde cualquier color es una combinación lineal de rojo, verde y azul con diferentes contribuciones de cada uno de ellos, y el gráfico de fasores correspondiente obtenido.

Figura 16: Medidas de autofluorescencia FLIM en tejido pulmonar a utilizando excitación de dos fotones a 740 nm en el microscopio DIVER. A) Imágenes de intensidad de fluorescencia obtenida por microscopia resuelta en el tiempo (FLIM) de los tejidos pulmonares en el grupo control, B6ND y grupo APOE HFD Inst. B) Imágenes de Fingerprints metabólicos (pseudocolors) generadas a partir de la escala de color elegida en el fasor (C) para los grupos control, B6ND y APOE HFD Inst. C) Gráfico de fasor para el análisis de los datos de tiempo de vida de la fluorescencia del NADH. El NADH libre tiene un tiempo de vida de 0,4 ns mientras que el NADH unido tiene un tiempo de vida de 3,4ns. La línea que une ambos componentes representa las diferentes fracciones de NADH libre y unido a enzimas (Desde el verde al rojo respectivamente).